

O IMPACTO DA FISIOTERAPIA NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Edição 115 / 13/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7191520

Autoria de:

Maria de Fátima Bezerra da Silva Souza¹

Suely Gomes da Silva Martins²

Orientador:

Fernando Mendonça Cardoso³

Resumo: O intuito da fisioterapia intensiva é promover qualidade de vida aos pacientes em estado crítico internados na unidade de terapia intensiva (UTI), assegurando lhes um atendimento humanizado de profissionais comprometidos a cuidar, proteger, prevenir e recuperar, promovendo saúde a este paciente. O fisioterapeuta intensivista executa uma função primordial na reabilitação dos pacientes internados em UTI, e, além disso, é essencial garantir a qualidade relacional de sua assistência, transmitindo confiança e se atentar às necessidades reais dos pacientes. Visamos objetivar com este estudo verificar se a assistência fisioterapêutica em unidade é realizada de forma humanizada. Concluindo que o atendimento fisioterapêutico é essencial para reabilitação funcional dos pacientes tanto na parte motora quanto respiratória. Sendo elementar que os fisioterapeutas intensivistas desempenhem seu papel com ética, responsabilidade e respeito, propiciando uma assistência de qualidade.

Palavras-chave: Fisioterapia intensivista. Reabilitação. Qualidade de vida.

Abstract: The purpose of intensive physical therapy is to promote quality of life for critically ill patients admitted to the intensive care unit (ICU), ensuring a humanized care for professionals committed to caring, protecting, preventing and recovering, promoting health to this patient. The intensive care physiotherapist performs an essential role in the rehabilitation of patients admitted to the ICU, and, in addition, it is essential to guarantee the relational quality of their care, transmitting confidence and paying attention to the real needs of the patients. We aim to aim with this study to verify if the physical therapy assistance in the unit is performed in a humanized way. In conclusion, physical therapy is essential for the functional rehabilitation of patients in both the motor and respiratory parts. It is essential that intensive care physiotherapists perform their role with ethics, responsibility and respect, providing quality care.

Keywords: Intensive care physiotherapy. Rehabilitation. Quality of life.

Introdução

A fisioterapia intensivista ela é uma especialidade reconhecida pelo conselho e pelas principais sociedades que trabalham com o paciente em terapia intensiva, é uma especialidade que dispõe o profissional apto a lidar com paciente em estado crítico. O paciente com suporte ventilatório, e com limitação motora grave, estará sob os cuidados do fisioterapeuta intensivista sendo este o profissional competente a lidar com este público. Atualmente o fisioterapeuta vem ganhando mais autonomia e mais espaço, contribuindo de forma significativa para a qualidade de vida dos pacientes em unidades intensivas. A fisioterapia intensiva se volta a dois aspectos, sendo eles o suporte ventilatório, que envolve a fisiologia respiratória, suporte respiratório, oxigena-terapia, ventilação mecânica não invasiva e invasiva, e toda parte de cuidado respiratório do paciente, que é um dos motivos que o pode levar ao CTI, e a fisioterapia motora garantindo fortalecimento, reabilitação, prevenção de deformidades, tratamento de complicações relacionadas com a permanência desse paciente há muito tempo imóvel no leito. Assim, o fisioterapeuta intensivista atuará na perspectiva desses dois pilares respiratório e motor.

Sabemos que nos últimos anos a saúde no Brasil alcançou um elevado patamar no desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente quando se trata de atendimento em unidade de terapia intensiva (UTI), onde pacientes graves necessitam de cuidados especiais (Silva MJP, 2010). É perceptível que ao longo dos anos, os cuidados com os pacientes também evoluíram de forma significativa, há um tempo os profissionais que cuidavam de pacientes que estavam na UTI objetivavam apenas que aquele paciente sobrevivesse, ao contrário dos dias atuais, onde o foco não é apenas fazer com que este paciente sobreviva, mas que quando ele se recupere ele tenha condições de voltar para sua vida normal e ser funcional, o paciente não apenas sobrevive, como também está apto com o mínimo de sequelas possíveis para se reestabelecer na sociedade, sendo possível diminuir o tempo de internação, e se recuperar rapidamente. É comprovado que o paciente tendo o acompanhamento fisioterapêutico, tanto na parte motora quanto respiratório, seu tempo de internação diminui e sua recuperação é mais rápida, além de preparar a família para a continuação desse tratamento em casa e assim garantir a este paciente uma boa e rápida recuperação com menos ou nenhuma sequela.

Para Costa e Figueiredo os aparelhos adotados pela UTI possibilitam uma recuperação eficaz aos pacientes críticos. Caetano (2007) rebate ao afirmar que estes aparelhos também são vistos de forma negativa, pois alguns deles são invasivos e podem causar grandes incômodos aos pacientes, ocasionando falta de privacidade, incômodo extremo produzido pelos ruídos, luzes e clima frio, além do desconforto ocasionado pelas intervenções necessárias.

Entretanto, é essencial que a organização desse ambiente procure proporcionar ao paciente conforto e segurança, considerando que sejam incluídos aspectos que ressaltem a humanização no tratamento deste paciente que está em um momento de vulnerabilidade.

Zuana (2009) afirma que a humanização está tomando um espaço significativo nas instituições de saúde por ser uma alternativa bondosa que promove a felicidade de outrem com generosidade, delicadeza e cordialidade. Ao se falar sobre a humanização precisamos considerar uma construção coletiva a qual acontece a partir da identificação das potencialidades, interesses necessidades, e desejos dos sujeitos envolvidos, sejam eles pacientes, familiares ou profissionais da saúde. Durante o período de internamento na UTI, o paciente, que já está vulnerável, passa a estar estressado, sentir se sozinho e desconfortável, estes e outros fatores prejudicam retardando sua recuperação. Em vista disso, tendo como objetivo diminuir os

problemas que podem ser gerados pela hospitalização, os profissionais de saúde precisam envolver os pacientes com sentimentos de respeito e afeto, desmistificando a ideia de que a UTI, é apenas um lugar frio que remete a fragilidade de um paciente em estado crítico, aproximando-o aos familiares que fazem parte do processo de garantir sucesso na recuperação dos pacientes.

Materiais e Métodos

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa qualitativa nas bases de dados Medline, Lilacs, Embase e ISI, no período entre 1998 e 2020. Foram utilizadas as palavras-chave “Fisioterapia intensivista”, “Reabilitação”, “Qualidade de vida”, e suas correspondentes “Intensive care physiotherapy”, “Rehabilitation”, “Quality of life”. Foram selecionados 54 artigos e, após a leitura dos resumos, foram excluídos os que não estavam em acordo com a temática proposta do estudo em questão. Foram critérios de exclusão: artigos publicados antes de 1990. Somando-se todas as bases de dados, foram encontrados 54 artigos. Após a leitura dos títulos dos artigos, notou-se que alguns deles se repetiram nas diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste estudo. Foram selecionados 25 artigos para a leitura do resumo e excluídos os que não diziam respeito ao propósito deste estudo, após a leitura dos resumos, foram selecionados 10 artigos que preenchiam os critérios inicialmente propostos e que foram lidos na íntegra. Esse artigo foi idealizado sob a ótica de uma revisão de literatura simples, cujas pesquisas e estudos abordam o impacto que vem causando a fisioterapia intensiva utilizada pelos fisioterapeutas nas unidades de tratamento intensivo, cuidando da função respiratória e motora dos pacientes que se encontram em estado crítico.

A fisioterapia humanizada em UTI's

A presença do fisioterapeuta tem sido cada vez mais comum nas UTI's e atualmente é obrigatório de acordo com a RDC/ANVISA nº 7/2010 § 2, em que suas técnicas de atendimento são muito importantes para uma recuperação satisfatória e a preservação da funcionalidade motora.

Imagem 1 – Fonte: Faculdade Santa Casa

O emprego da fisioterapia não depende apenas do condão da técnica, como também de qualidade relacional, sabendo que nas condições que os pacientes se encontram durante o tratamento intenso, as

questões psicológicas estão ligadas a patologias físicas.

No atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em UTIs, o fisioterapeuta se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como o atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; assistência durante a recuperação pós-cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e motoras; assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório (JEREE et al., 2007; SABETZKI; CICOTOSTE, 2008).

Em consideração disso, para atenuar os danos e efeitos danosos ocasionados pela hospitalização, deve-se dar valor ao atendimento humanizado, ofertando ao paciente um tratamento digno durante o tempo de internação. O estro desta pesquisa é constatar a percepção dos pacientes em relação aos procedimentos fisioterápicos incorporados em seu processo de recuperação e promover a sensibilização da humanização do atendimento fisioterapêutico realizado na UTI adulto.

A humanização está tomando um espaço significativo nas instituições de saúde por ser uma alternativa bondosa que promove a felicidade de outrem com generosidade, delicadeza e cordialidade. A política de humanização deve ser considerada por uma construção de forma coletiva que ocorre a partir da identificação das potencialidades, necessidades, interesses e desejos dos sujeitos envolvidos, sejam eles pacientes, familiares ou profissionais da saúde. (Zuana AD, 2009).

O principal objetivo dos fisioterapeutas é de aprimorar a assistência realizada junto aos pacientes críticos, sendo de suma importância que a humanização faça parte do dia a dia dos profissionais e dos pacientes assistidos.

Só há humanização mediante postura de respeito, cordialidade, apreço pelas necessidades individuais dos pacientes e agradável comunicação com eles. O fisioterapeuta deve estar atento às necessidades dos usuários e de seus familiares, buscando uma boa relação com ambos, e executar suas condutas de forma dirigente, para que melhore o tempo de hospitalização desses indivíduos. Em suas condutas, o fisioterapeuta deve abordar seus pacientes com cordialidade, transmitir confiança, realizar os métodos de forma cuidadosa e cordial, prezando pelo bem-estar dos usuários, explicar aos pacientes como será realizado o procedimento e o porquê antes de executá-lo, manter um bom diálogo com ele e com sua família, estando em sintonia com toda a equipe. A vista de melhorar a qualidade dos serviços prestados nas UTI, a opinião dos pacientes referente à conduta profissional fisioterapêutica é essencial. (LOPES E BRITO, 2009, 283-91).

Uma pesquisa divulgada por Lopes e Brito demonstra excelentes resultados quanto aos procedimentos fisioterapêuticos, sendo estes deliberados pelos pacientes como humanizados, além da satisfação destes em relação aos aspectos que englobam a assistência fisioterápica de acordo com a relação fisioterapeuta-paciente. O resultado da consideração dos procedimentos realizados pelos fisioterapeutas foi dado como positivo, no qual todos os pacientes que participaram da pesquisa afirmaram que os profissionais exerceram todas as condutas de forma humanizada.

Aspectos interpessoais, receptividades, dignidade, afeição, segurança e confiabilidade foram avaliados de forma positiva pelos pacientes.

Na saúde, a humanização é vista como o resgate na forma do cuidado, respeitando, principalmente, os direitos do paciente e o tratando de forma digna. Devem estar envolvidos no processo de humanização o paciente, a equipe, a família e a instituição, trabalhando de forma sensível e com respeito à vida do ser humano que está vulnerável à situação em função da patologia. (Martins, 2010).

Lopes e Brito apresentaram resultados positivos em seus estudos quanto à assistência de fisioterapia em UTI positiva no fator relação fisioterapeuta-paciente, com os seguintes resultados:

ASPECTOS	POSITIVO	NEGATIVO
Dignidade	97,7%	2,3%
Comunicação	97,7%	2,3%
Autonomia	68,2%	31,8%
Confiabilidade	95,5%	4,5%
Garantia	90,9%	9,1%
Aspectos interpessoais	95,5%	4,5%
Empatia	88,6%	11,4%
Receptividade	95,5%	4,5%
Eficácia	95,5%	4,5%

Tabela 1 – Resultado de uma pesquisa realizada por Lopes e Brito no Hospital São Rafael, em Salvador (BA).

Para Abrão (2011), os pacientes se tornam vulneráveis durante o tempo de internação e muitos deles já estão cansados de passar por tantas intervenções, estressando-se devido aos muitos procedimentos invasivos e dolorosos – dos quais os profissionais de fisioterapia participam ativamente.

Goes, Gomes e Souza destacam:

A importância de o paciente participar de forma ativa do seu processo de cura. No entanto, os pacientes críticos que recebem cuidados na UTI muitas vezes não têm a possibilidade de discutir e decidir sobre os tipos de tratamento que gostariam ou não de receber – e essa perda de autonomia na UTI é inevitável em alguns casos –, devido às condições de restrições necessárias dos pacientes no leito, pela intubação que dificulta a fala, situações de sedação e também pela necessidade de tomada de decisões e realização de intervenções imediatas, a modo de oferecer os cuidados primordiais, objetivando a recuperação dos pacientes. Ciência voltada para o entendimento da funcionalidade humana, a fisioterapia tem papel fundamental no processo de recuperação dos pacientes internados em UTI, onde o profissional trabalha com o objetivo de reabilitar indivíduos hospitalizados, auxiliando em seu processo de cura. Sabe-se da importância da intervenção fisioterápica em pacientes assistidos nas unidades de terapia intensiva e que

os benefícios são vários (como prevenir e reduzir os efeitos deletérios ocasionados pelo leito, propiciar bem estar psíquico aos pacientes, melhorar a capacidade respiratória e cardiovascular, promover independência funcional, proporcionar e acelerar uma recuperação de qualidade, além de diminuir o tempo de hospitalização desses indivíduos³⁰). (Goes, Gomes e Souza, 2011, pg. 53)

O Ministério da Saúde (2008) com o programa HumanizaSUS (2013) entende a humanização como a valorização dos indivíduos ligados ao processo de saúde, sejam eles pacientes ou profissionais; o estímulo ao indivíduo para ser protagonista de sua recuperação; o estabelecimento de vínculos de forma solidária e do trabalho multidisciplinar; a defesa por um Sistema Único de Saúde (SUS) conhecedor dos brasileiros, oferecendo boa atenção à saúde a todos e todas; adequação aos modelos de gestão às necessidades dos usuários; trabalho multidisciplinar pela promoção da saúde de forma benévola, para que seja mais ágil e resolutiva; a qualificação das condições de trabalho e atendimento; e afimco para construir um SUS mais humano com o objetivo de melhorar os serviços prestados, disponibilizando saúde integral a todos os cidadãos.

Gestos muito simples com o paciente podem tornar o atendimento humanizado, como chamá-lo pelo nome, olhá-lo nos olhos, explicar com antecedência os procedimentos que serão realizados, estar atento aos sinais não verbais emitidos por ele, preservar sua privacidade e confiança, preocupar-se com as dores e desconforto, facilitar a aproximação dele com sua família, possibilitar que ele participe de seu processo de cura, agindo com carinho, respeito e ética. Qualquer profissional que atua em uma unidade de fisioterapia intensiva deve conhecer e empregar as práticas humanizadas em seu dia a dia, sabendo reconhecer o ser humano em sua integridade e singularidade, tendo consciência de seu papel diante daqueles que o procuram. (Silva e Araújo, 2010)

É preciso que o fisioterapeuta intensivista esteja atento às necessidades dos pacientes e de seus familiares, procurando por uma boa relação com ambos, e efetuar seus procedimentos de forma dirigente, para que otimize o tempo de hospitalização desses indivíduos.

A atuação do fisioterapeuta intensivista nas UTI's

A atuação do fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), esta delimitada pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 07 de 2010, onde os parâmetros quantitativos, além dos qualitativos, estão bem definidos.

A função do fisioterapeuta dentro das UTIs não se fixa apenas às suas áreas de domínio específico como o eletro, cinésio e termoterapia – neste âmbito o profissional partilha a responsabilidade de manejar o Suporte Ventilatório, ou seja, os respiradores seja ele invasivo ou não. Primordialmente no que se refere ao diagnóstico e manejo da mecânica ventiladora, balizados pela leitura de grandezas como a Complacência, Resistência e Elasticidade.

Imagem 2 – Fonte: Faculdade Inspirar, 2010

A fisioterapia respiratória pode atuar na prevenção e no tratamento das doenças respiratórias utilizando-se de diversas técnicas e procedimentos terapêuticos tanto em nível ambulatorial, hospitalar ou de terapia intensiva (ABREU et al., 2007)

É de plena responsabilidade do Fisioterapeuta o ajuste de forma mais confortável e menos lesiva ao paciente, na relação dele com o Ventilador Mecânico e da mesma maneira é da responsabilidade do Fisioterapeuta devolver a função de respirar ao paciente, uma ato comumente conhecido como “desmame da ventilação mecânica”. Os pacientes internados numa UTI, tem como grande inimigo a perda de força muscular, em geral decorrente do desuso da musculatura, somados ao uso de sedativos ou bloqueadores neuro musculares, além de um arsenal de outros medicamentos necessários, porém lesivos e indutores da Polineuropatia – razão pela qual o Fisioterapeuta passa a assumir a responsabilidade de evitar ou minimizar o impacto destes fatores agressivos à função musculoesquelética, de forma a devolver o indivíduo em melhores condições à sociedade, reduzindo a reinternação e permitindo uma re-socialização e reintegração funcional. Nos pacientes portadores de COVID 19, o papel do fisioterapeuta em grau de importância e necessidade, em nada se difere dos demais pacientes habituais das UTIs, exceto pelo fato destes pacientes apresentarem insuficiência respiratória de forma mais célere e aguda, além do excesso de contingência denotado ao longo da existência da COVID19, razão pela qual o Fisioterapeuta passa a ser necessário e indispensável, não somente nas 18 horas estabelecidas na RDC da ANISA 07/2.010 e sim também nas 24 horas, nos sete dias da semana. (Aquim, 2020).

Aquim (2020) ressalta que a Fisioterapia se estabeleceu e atingiu seu grau de importância durante a Epidemia de Poliomielite em 1956, que teve seu epicentro na cidade de Estocolmo, na Suécia; e na América do Sul em Buenos Aires – foi nesta oportunidade que o fisioterapeuta. No Brasil a primeira UTI foi criada no ano de 1971 no Hospital Sírio Libanês em São Paulo.

Conclusão

Contudo, foi possível identificar a grande necessidade de um fisioterapeuta intensivista compor a equipe médica nas unidades de terapia intensiva, podendo identificar os benefícios e resultados corroborados por estes profissionais, que reabilitam e preparam os seus pacientes para a vida pós-uti. A principal função do fisioterapeuta é de melhorar a capacidade funcional geral dos pacientes e restabelecer sua independência respiratória e física, diminuindo possíveis sequelas e o risco de complicações associadas à permanência no leito.

MALKOÇ, KARADIBAK e YILDIRIM (2009) avaliaram o efeito da fisioterapia na dependência do ventilador, através de dois grupos: o grupo controle que recebeu os cuidados padrões de enfermagem onde os dados foram obtidos através dos prontuários dos pacientes e o grupo estudo que participou do programa de intervenção da fisioterapia.

A fisioterapia no âmbito hospitalar teve um rápido crescimento nos últimos anos e as pesquisas para comprovação da eficácia de suas técnicas, estimulam e reforçam a importância do fisioterapeuta hospitalar, contudo, sua presença durante 24 horas nas UTIs, UTINs e enfermarias se torna indispensável e garantido por lei. Vale ressaltar que o profissional deve ser especializado na área de modo a contribuir e garantir bons resultados junto aos pacientes que se encontram em estado crítico, com a equipe multidisciplinar no cuidado e tratamento do paciente.

Podemos concluir que os pacientes que se encontram no ambiente hospitalar são suscetíveis a várias complicações, tais como fraqueza respiratória, déficit motor, e baixa funcionalidade. O fisioterapeuta diminui os impactos negativos nos sistemas musculoesquelético e cardiorrespiratório, por meio da mobilização precoce, monitoramento da ventilação mecânica, aspirações de secreções, insuflação pulmonar e reabilitação após cirurgias cardíacas. Assim, foi identificado que as condutas fisioterapêuticas aceleram a alta hospitalar dos pacientes, e possibilitam uma vida mais funcional e independente após a permanência em um leito hospitalar.

REFERÊNCIAS:

Abrão MCR. **Humanização no Atendimento Fisioterapêutico: uma experiência de um centro de referência em Goiânia.** Goiânia: Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 2011.

Brasil. Ministério da Saúde. **Documento base para gestores e trabalhadores do SUS.** Brasília, DF; 2008.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Política Nacional de Normalização. Atenção Hospitalar/ Ministério da Saúde.** Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2013. Cadernos Humaniza SUS; v. 3.

Costa SC, Figueiredo MRB, Schaurich D. **Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI): compreensões da equipe de enfermagem.** Interface (Botucatu). 2009;13(Supl.1):571-80.

Caetano JA, Andrade LM, Soares E, da Ponte RB. **Cuidado humanizado em terapia intensiva: um estudo reflexivo.** Esc Anna Nery. 2007;11(2):225-30.

Dr. Esperidião Elias Aquim, Faculdade Inspirar em maio 3, 2020.

Malkoç M, Karadibak D, Yildirim Y. **The effect of physiotherapy on ventilatory dependency and the length of stay in an intensive care unit.** *Int J Rehabil Res.* 2009;32(1):85-8. 17. Stiller K. **Physiotherapy in intensive care: towards and evidence-based practice.** *Chest.* 2000;118(6):1801-13.

Silva FS. **Dimensão imaginativa dos familiares de clientes internados em unidade de terapia intensiva: necessidades de acolhimento e informações sobre saúde** [dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro (RJ): Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2008.

Silva MJP, Araújo MMT, Puggina ACG. **Humanização em Unidades de Terapia Intensiva.** In: Padilha KG, Vattimo MFF, Silva SC, Kimura M, Watanabe M. *Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico.* Barueri: Manole; 2010. p. 1324-66.

Zuana AD, Fernandes CRA, Juliani RCP. **Humanização na assistência de fisioterapia.** In: Lahóz ALC, Nicolau CM, Paula LCS, Juliani RCTP. *Fisioterapia em UTI Pediátrica e Neonatal.* São Paulo: Manole; 2009.

1 Bacharel em Fisioterapia – Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA. E-mail: fatimafisio2008@hotmail.com

2 Bacharel em Fisioterapia – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Ltda/ ITPAC Porto. E-mail: suelyfisio@hotmail.com

3 Bacharel em Fisioterapia e Especialista em Fisioterapia respiratória.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

